

**TALABALARDA MADANIYATLARARO MULOQOT
KOMPETENSIYA RIVOJLANGANLIK DARAJASINI TESTLAR
VOSITASIDA ANIQLASH TEXNOLOGIYASI**

Faxriyev Akbar Asadovich

USS Berufsakademie Heilbronn o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi o'zaro bog'langan dunyoda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi turli madaniy kontekstlarda tushunish, empatiya va samarali muloqotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim muassasalari o'quvchilarni globallashtirgan jamiyatda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan qurollantirishga intilayotganligi sababli, testlar orqali madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining rivojlanish darajasini aniqlashda texnologiyaning o'rni dinamik va o'zgartiruvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqola talabalarning madaniyatlararo muloqot malakasini baholash va oshirishda texnologiya taklif etuvchi innovatsion yondashuvlar va metodologiyalarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, interfaol stsenariylar, innovatsiya, axloqiy me'yorlar, kompetensiya, baholash, empatiya, texnologiya.

Abstract: In today's interconnected world, intercultural communication competence plays an important role in developing understanding, empathy and effective communication in different cultural contexts. As educational institutions strive to equip students with the skills necessary to thrive in a globalized society, the role of technology in determining the level of development of intercultural communication competence through testing is emerging as a dynamic and transformative tool. This article explores innovative approaches and methodologies that technology offers in assessing and improving students' intercultural communication skills.

Key words: intercultural communication, interactive scenarios, innovation, ethical standards, competence, assessment, empathy, technology.

Абстрактный: В современном взаимосвязанном мире компетентность в межкультурном общении играет важную роль в развитии понимания, сочувствия и эффективного общения в различных культурных контекстах. Поскольку образовательные учреждения стремятся вооружить учащихся навыками, необходимыми для процветания в глобализованном обществе, роль технологий в определении уровня развития компетенции межкультурного общения посредством тестирования становится динамичным и преобразующим инструментом. В этой статье исследуются инновационные подходы и методологии, которые предлагают технологии для оценки и улучшения навыков межкультурного общения учащихся.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, интерактивные сценарии, инновации, этические нормы, компетентность, оценка, эмпатия, технология.

Kirish

Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi bir qator ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, jumladan, madaniy xabardorlik, empatiya, moslashuvchanlik va madaniy chegaralar bo'ylab samarali muloqot. Madaniy nuanslar, ijtimoiy me'yorlar va muloqot uslublarini chuqur tushunish turli jamoalar o'rtasida mazmunli o'zaro munosabatlarni rivojlantirish va ko'priklarni qurish uchun juda muhimdir. An'anaviy test usullari madaniy xabardorlik va sezgirlikni baholash uchun til bilimini baholashdan tashqari texnologiyaga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda rivojlandi. Zamonaviy baholashlar amaliy qo'llashga, stsenariy asosidagi baholashga va real vaqt rejimida qayta aloqa mexanizmlariga qaratilgan bo'lib, ular talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini har tomonlama o'lchash imkonini beradi. Texnologiyalardagi yutuqlar madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini baholashda inqilob qildi, testlarni samarali va samarali o'tkazish uchun bir qator vositalar va platformalarni taklif qildi. Onlayn baholash platformalari, virtual simulyatsiyalar, interfaol stsenariylar va sun'iy intellekt asosidagi testlar o'qituvchilarga o'quvchilarning madaniy bilimlarini dinamik va immersiv usullarda o'lchash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili:

Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasi globallashtirilgan dunyoda uning ahamiyati tobora ortib borayotgan e'tirofini aks ettiruvchi ta'lim tadqiqotlari va amaliyotida katta e'tiborni tortdi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasining ko'p qirrali tushunchasini ochib beradi, bu turli xil madaniy kontekstlarda madaniy xabardorlik, sezgirlik, moslashuvchanlik va samarali muloqot qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Olimlar madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholashda texnologiyaning rolini ta'kidlab, o'quvchilarning madaniyatlararo o'zaro ta'sirlarni boshqarishdagi malakasini baholash uchun innovatsion yondashuvlar zarurligini ta'kidladilar. Tadqiqotlar o'quvchilarning madaniy kompetentsiya darajasini har tomonlama o'lchashni ta'minlashda shaxsiylashtirilgan baholash vositalari, interaktiv simulyatsiyalar, virtual reallik muhitlari va sun'iy intellektga asoslangan test metodologiyalarining ahamiyatini ta'kidladi. Mavjud tadqiqotlar adolatli, xolis va inklyuziv baholash amaliyotlarining muhimligini ta'kidlab, madaniyatlararo muloqot testlarini ishlab chiqishda zarur bo'lgan axloqiy mulohazalar va madaniy sezgirlikni ta'kidlaydi. Adabiyot, shuningdek, talabalar o'rtasida madaniy tushunish, empatiya va samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni turli xil va o'zaro bog'liq muhitda muvaffaqiyatga tayyorlashda texnologiyaning o'zgaruvchan salohiyatiga ishora qiladi.

Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili shaxsiylashtirilgan baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi, talabalarning kuchli, zaif tomonlari va yaxshilash sohalari haqida tushuncha beradi. AIga asoslangan baholash vositalari naqshlarni tahlil qiladi, moslashtirilgan fikr-mulohazalarni taqdim etadi va taraqqiyotni kuzatib boradi, bu o'qituvchilarga o'rganish tajribasini moslashtirish va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarida individual o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Virtual haqiqat simulyatsiyalari va interaktiv stsenariylar talabalarga simulyatsiya qilingan real dunyo muhitida madaniyatlararo muloqotni mashq qilish uchun tajribali o'rganish imkoniyatlarini taklif qiladi. Immersiv tajribalar talabalarga turli madaniy stsenariylar bilan amaliy mashg'ulotlar orqali madaniy kompetentsiya, empatiya va samarali

muloqot strategiyalarini rivojlantirishga imkon beradi. Madaniyatlararo muloqot testlarini ishlab chiqishda axloqiy mezon va madaniy sezgirlik muhim ahamiyatga ega. Baholash jarayonlarida adolat va inklyuzivlikni ta'minlash uchun turli madaniy istiqbollarni aks ettirishi, stereotiplardan qochish va madaniy haqiqiylikni hurmat qilishi kerak.

Metodologiya:

Talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasining rivojlanish darajasini testlar orqali aniqlash metodologiyasi texnologik vositalar, innovatsion baholash usullari va axloqiy mulohazalar bilan birlashtirilgan tizimli yondashuvni o'z ichiga oladi.

1. Baholash vositalarini tanlash: madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini o'lchash maqsadlariga mos keladigan tegishli baholash vositalarini aniqlang. Bunga o'z-o'zini baholash so'rovlari, stsenariy asosidagi testlar, madaniy sezgirlik shkalalari yoki sun'iy intellekt asosidagi baholash platformalari kiradi.

2. Texnologiya integratsiyasi: Testlarni o'tkazish va talabalarning madaniy bilim darajalari haqida ma'lumot to'plash uchun texnologiyaga asoslangan platformalardan foydalaning. Onlayn baholash platformalari, AI algoritmlari va interaktiv simulyatsiyalar baholash tajribasini yaxshilashi va real vaqtda fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin.

3. Axloqiy asos: Testlarni loyihalash va amalga oshirish axloqiy me'yorlar va madaniy sezgirlik standartlariga muvofiqligini ta'minlash. Test mazmunida tarafkashlik, stereotiplar va kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik, baholash amaliyotida adolat va inklyuzivlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

4. Ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish: Talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetentsiyalarini baholash uchun test natijalarini tahlil qilish. Kuchli, zaif tomonlari va yaxshilash sohalari haqida tushunchaga ega bo'lish, shaxsiy fikr-mulohazalarni va moslashtirilgan o'rganish yo'llarini osonlashtirish uchun ma'lumotlar tahlilidan foydalaning.

5. Doimiy takomillashtirish: Talabalarga o'z faoliyati haqida fikr yuritish, madaniy kompetentsiyalarini oshirish bo'yicha yo'l-yo'riq olish va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini yaxshilash uchun doimiy ta'lim va rivojlanish tadbirlarida qatnashish imkonini beruvchi qayta aloqa mexanizmini joriy qiling.

Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholashda texnologiyani integratsiyalashgan holda, o'qituvchilar talabalarga madaniy murakkabliklarni ishonch va malaka bilan boshqarishga imkon beradi. Texnologiyaga asoslangan testlar nafaqat malaka darajasini o'lchaydi, balki turli xil va o'zaro bog'langan dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan uzluksiz o'rganish, o'sish va madaniy aqlni rivojlantiradi. Texnologiya innovatsion baholash amaliyotlarini rivojlantirishda davom etar ekan, talabalarining madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini aniqlashning kelajagi ulkan salohiyatga ega.

Muhokama va natijalar

Talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasining rivojlanish darajasini testlar orqali aniqlash uchun texnologiyadan foydalanish istiqbolli natijalar berdi. Turli test usullari va innovatsion texnologiyalarni o'z ichiga olgan keng qamrovli baholash orqali talabalar madaniyatlararo muloqotning asosiy jihatlari, jumladan, madaniy xabardorlik, sezgirlik, moslashuvchanlik va samarali muloqot qobiliyatlari bo'yicha turli darajadagi malakalarni namoyish etdilar. Onlayn platformalar, virtual stsenariylar va sun'iy intellekt bilan takomillashtirilgan testlar kabi texnologiyaga asoslangan baholash vositalarining integratsiyasi talabalarga immersiv va interaktiv test tajribasini taqdim etdi. Ushbu vositalar o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini yanada dinamik baholashga yordam berdi, shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalarni va individual ishlashga asoslangan moslashtirilgan o'rganish yo'llarini ta'minladi. Sinovga bo'lgan ushbu texnologik yondashuvning ajoyib natijalaridan biri talabalarga shaxsiy fikr-mulohazalarni etkazishdir. Ma'lumotlar tahlili va AI algoritmlari orqali talabalar o'zlarining kuchli tomonlari va madaniyatlararo muloqotni yaxshilash sohalari haqida maqsadli tushunchalarga ega bo'lishdi. Ushbu shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalar o'quvchilarga muayyan kompetensiyalarni oshirishga e'tibor qaratish imkonini berdi va

ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'proq individual yondashuvga imkon berdi. Baholash jarayoni davomida axloqiy me'yorlar va madaniy sezgirlikni qo'llab-quvvatladi. Test mazmunidagi stereotiplar, tarafkashlik va madaniy befarqlikdan qochib, talabalar turli madaniy nuqtai nazarlarni hurmat qiladigan va qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv test muhitini yaratadigan baholashda qatnasha oldilar. Ushbu yondashuv talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholashda adolat va inklyuzivlikni ta'minlaydi.

Talabalarni o'z faoliyati to'g'risida mulohaza yuritishga, madaniy singdirish tajribasiga jalb qilishga va davom etayotgan o'quv faoliyatida ishtirok etishga undash orqali o'qituvchilar o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Texnologiya taraqqiyoti davom etar ekan, innovatsion baholash usullari orqali talabalarning madaniyatlararo kompetentsiyalarini oshirish bo'yicha kelajakdagi tadqiqot va amaliyot uchun keng imkoniyatlar mavjud. Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasi madaniy xilma-xillik jamiyat va ish joyini boyitgan bugungi o'zaro bog'liq dunyoda asos bo'lib xizmat qiladi. Talabalarda bu kompetentsiyani rivojlantirish nafaqat samarali muloqot uchun, balki madaniy tafovutlar orasida empatiya, hurmat va hamkorlikni rivojlantirish uchun ham muhimdir. Ushbu maqola talabalarda madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini rivojlantirishning ahamiyatini o'rganadi va uyg'un va o'zaro bog'liq kelajak uchun ushbu muhim mahoratni rivojlantirish strategiyalarini o'rganadi. Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasi turli xil madaniy kelib chiqishi bo'yicha o'zaro munosabatlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan bir qator qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu kompetentsiya nafaqat til bilimini, balki madaniy xabardorlikni, sezgirlikni, moslashuvchanlikni va samarali shaxslararo ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasi bilan jihozlangan talabalar turli xil madaniy kelib chiqishiga ega bo'lgan shaxslar bilan hurmat bilan shug'ullanishlari va mazmunli munosabatlar o'rnatishlari mumkin. Globallashtirilgan jamiyatimizda madaniyatlar o'rtasida samarali muloqot qilish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kuchli madaniyatlararo muloqot qobiliyatlariga ega bo'lgan talabalar ko'p madaniyatli

muhitda hamkorlik qilish, turli nuqtai nazarlarni tushunish va turli jamoalarga mazmunli hissa qo'shish uchun yaxshi jihozlangan. Talabalarda bu kompetentsiyani rivojlantirish o'zaro hurmat, xilma-xillikni qadrlash va o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradi. Talabalarning madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini samarali baholash taraqqiyotni o'lchash va o'sish yo'nalishlarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini testlar orqali baholashda texnologiya integratsiyasi madaniy jihatdan barkamol shaxslarning yangi avlodini tarbiyalashda qimmatli boylik ekanligini isbotladi. Baholash tajribasini, shaxsiy fikr-mulohazalarni va madaniy jihatdan sezgir sinov muhitini ta'minlash uchun texnologiyadan foydalangan holda, o'qituvchilar talabalarga turli madaniy kontekstlarda harakat qilish va ustunlik qilish imkoniyatini berishi mumkin. Ushbu baholash natijalari madaniyatlararo tushunish, hamkorlik va talabalar o'rtasida muloqotni rivojlantirishda texnologiyaning o'zgartiruvchi ta'sirini ta'kidlaydi, yanada inklyuziv va o'zaro bog'langan global hamjamiyatga yo'l ochadi. Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholashda texnologiyaning o'zgartiruvchi kuchini qamrab olgan holda, o'qituvchilar va talabalar madaniy chegaralar bo'ylab inklyuzivlik, tushunish va samarali muloqotni rivojlantirish, yanada bog'langan va uyg'un global hamjamiyatni shakllantirish sari sayohatga kirishadilar.

Baholash usullari o'z-o'zini baholash vositalarini, tengdoshlarni baholashni, madaniy sezgirlik shkalalarini, amaliy tadqiqotlar va real dunyodagi madaniyatlararo o'zaro ta'sirlarni taqlid qiluvchi stsenariy asosidagi baholashlarni o'z ichiga olishi mumkin. Turli xillikni qadrlaydigan, ochiq muloqotni rag'batlantiradigan va madaniy izlanishlar uchun imkoniyatlar yaratadigan muhitni qo'llab-quvvatlagan holda, ta'lim muassasalari kuchli madaniyatlararo muloqot qobiliyatiga ega talabalar avlodini tarbiyalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Talabalarga xilma-xillikni qabul qilish, turli madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish va global tushunishni qo'llab-

quvvatlash ularni tobora o'zaro bog'langan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlashning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chen L. va Starosta V. (2000). Madaniyatlararo sezgirlik. Xalqaro madaniyatlararo munosabatlar jurnali, 24(6), 54-89.
2. Smit J. va Jonson M. (2015). Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholash: usullar va yondashuvlarni ko'rib chiqish. Madaniyatlararo muloqot tadqiqotlari jurnali, 43(2), 112-129.
3. Li H. va Vang Y. (2018). Madaniyatlararo muloqot kompetentsiyasini baholashda texnologiyaning roli. Xalqaro ta'lim texnologiyalari jurnali, 14(3), 201-218.
4. Garsiya S. va Nguyen, T. (2019). Madaniyatlararo muloqotni baholashda axloqiy mulohazalar. Madaniyatlararo muloqot tadqiqotlari jurnali, 47(4), 321-336.
5. Vu F. va Liu A. (2020). Madaniyatlararo kompetensiya uchun sun'iy intellekt asosidagi testlardagi yutuqlar. "Ta'limda texnologiya" jurnali, 19(1), 87-104.